

BOLALAR MUSIQIY IDROKNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI VOSITALAR INTEGRATSIYASIDAN FOYDALANISH

Narzullaeva Marjona Karimovna

Termiz davlat pedagogika instituti Musiqa ta'lim va san'at mutaxassisligi

I-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim jarayonida musiqiy faoliyatlarni integratsiyalashgan yondashuv asosida tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi. Musiqani tasviriy san'at, harakat, o'yin, adabiyot, tabiatshunoslik kabi boshqa faoliyat turlari bilan uyg'unlashtirishning bolalar rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Maqolada musiqiy idrok, emotsional hozirjavoblik, ritm va intonatsiya ko'nikmalarining shakllanish jarayoni, ularga ta'sir etuvchi psixologik-pedagogik omillar hamda integratsiyalashgan mashg'ulotlarning samaradorligini oshiruvchi metodlar bayon etilgan. Maqola musiqiy ta'lim jarayonida bolalarda estetik didni, ijodiy fikrlashni va hissiy sezgirlikni rivojlantirishning innovatsion usullarini taklif etadi.

Kalit so'zlar: musiqiy faoliyat, integratsiyalashgan yondashuv, musiqiy idrok, emotsional hozirjavoblik, ritm, intonatsiya, maktabgacha ta'lim, estetik tarbiya, ijodkorlik

Abstract. This article explores theoretical and practical aspects of organizing musical activities in preschool education based on an integrated approach. It examines the impact of combining music with other developmental activities such as visual arts, movement, play, literature, and nature studies on children's holistic development. The study highlights the processes of forming musical perception, emotional responsiveness, rhythm, and intonation skills, as well as the psychological and pedagogical factors affecting them. Additionally, the article outlines effective methods that enhance the efficiency of integrated musical sessions and presents innovative approaches for developing aesthetic taste, creative thinking, and emotional sensitivity in young learners.

Keywords: musical activity, integrated approach, musical perception, emotional responsiveness, rhythm, intonation, preschool education, aesthetic development, creativity

Аннотация. В данной статье раскрываются теоретические и практические аспекты организации музыкальной деятельности в процессе дошкольного образования на основе интегрированного подхода. Анализируется влияние гармоничного сочетания музыки с другими видами деятельности, такими как изобразительное искусство, движение, игра, литература и естествознание, на развитие детей. В статье рассматриваются процессы формирования музыкального восприятия, эмоциональной отзывчивости, ритма и интонационных навыков, а также психологико-педагогические факторы, влияющие на них. Описаны методы, повышающие эффективность интегрированных занятий. Статья предлагает инновационные методы развития у детей эстетического вкуса, творческого мышления и эмоциональной чувствительности в процессе музыкального образования.

Ключевые слова: Музыкальная деятельность, интегрированный подход, музыкальное восприятие, эмоциональная отзывчивость, ритм, интонация, дошкольное образование, эстетическое воспитание, творчество

KIRISH. Musiqa – maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining ajralmas qismi bo‘lib, u bolajonlarning qalbida quvonch, hayrat va ijodiy ishtiyoq uyg‘otadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bolalar bog‘chaga kelgan ilk kunlardanoq san‘atga, ayniqsa musiqaga kuchli qiziqish bildiradilar. Demak, musiqiy mashg‘ulotlar orqali kichkintoylarning shaxs sifatida shakllanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatish mumkin. Bu esa, albatta, musiqa rahbari va tarbiyachilarning mahorati, bilimdonligi va ijodkorligiga bog‘liq bo‘ladi.

Integratsiyalashgan yondashuv – bu ta‘lim jarayonida turli faoliyat turlari va fanlararo elementlarni bir butun holatda uyg‘unlashtirib, bolaga yaxlit bilim va ko‘nikmalar berish usulidir. Musiqa mashg‘ulotlarida integratsiyalashgan yondashuv deganda, musiqani boshqa rivojlantiruvchi faoliyatlar (masalan, rasm chizish, jismoniy harakatlar, adabiyot, tabiatshunoslik va boshqalar) bilan chambarchas bog‘lab o‘rgatish nazarda tutiladi. Bunda bolalar musiqani nafaqat tinglaydilar yoki kuylaydilar, balki uni turli badiiy va o‘yin faoliyatlari orqali chuqurroq anglaydilar.

Integratsiyalashgan musiqiy mashg‘ulotlar an‘anaviy, faqat bitta yo‘nalishga qaratilgan darslarga nisbatan ko‘proq maqsad va vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, integratsion darslar doirasida odatdagi usullar bilan erishish qiyin bo‘lgan bir qator pedagogik maqsadlarga erishish mumkinligi ta‘kidlanadi. Xususan, bunday yondashuv bolalarning har xil bilim sohalarini bir-biriga bog‘lab idrok etishiga, dunyoni yaxlit holda ko‘ra bilishiga yordam beradi. Musiqa, tasviriy san‘at va adabiyotning uyg‘unlashuvi esa bolalarning estetik dunyoqarashini kengaytirib, san‘atni xalqlar o‘rtasidagi muloqot tili sifatida kashf etish imkonini beradi. San‘atlar integratsiyasi orqali o‘tgan avlodlarning fikrlari, his-tuyg‘ulari va hayotiy tajribalari bilan tanishib, madaniy merosga qiziqish uyg‘otish mumkin.

Quyidagi 1-jadvalda Musiqiy faoliyatlarda integratsiyalashgan yondashuvni amalda qo‘llashning usul va misollar keltiriladi:

1-jadval

T\ r	Usullar	Misollar
	Musiqa + Harakat (Raqs va ritmika)	Bolalar musiqani butun vujudi bilan his qilishadi. Musiqaga mos raqs harakatlari qilish, qo‘shiq kuylayotganda pantomima yoki gimnastik mashqlar

		bajarish – bularning barchasi musiqani jismoniy faollik bilan bog‘laydi.
Musiqqa + O‘yin (Dramatizatsiya va didaktik o‘yinlar)		Bolalar uchun eng qiziqarli metodlardan biri bu o‘yin orqali o‘rgatishdir. Musiqqa mashg‘ulotiga o‘yin elementlarini integratsiya etish katta samara beradi. Musiqali didaktik o‘yinlar: masalan, “Nimaning ovozi?” o‘yini – bunda tarbiyachi turli hayvon yoki tabiat tovushlarini (cholg‘u yoki ovoz yordamida) chiqaradi, bolalar esa qaysi tovush ekanini topadilar
Musiqqa + Tasviriy san‘at (Rasm chizish va tasavvur)		Musiqani eshitib, uning asosida rasm chizish bolalarning tasavvur va ijodkorligini oshiradi. Masalan, tarbiyachi bolalarga P. Tchaikovskining “Fasllar” syuitasidan “Kuz” musiqasini tinglatadi. Tinglagach, bolalarga savol: “Ko‘zlarinigizni yumib tinglaganda ko‘z oldingizga nimalar keldi? Endi shu manzarani qog‘ozga tushiring.” Kichkintoylar tinglagan musiqasi asosida kuzgi daraxtlar, yaproqlar yoki yomg‘ir tasvirini chizishlari mumkin. Bu mashg‘ulot musiqani idrok qilishni vizual obrazlar bilan bog‘lashga o‘rgatadi.
Musiqqa + Adabiyot (She‘r ertaklar)	+	She‘r, topishmoq, ertaklarni musiqaga ulanmasi, musiqiy ertaklar yaratish ham integratsiyalashgan yondashuvning samarali ko‘rinishidir. Tarbiyachi biror she‘rni yoqimli ohangga solib kuylasa, bolalar yodlashni osonroq uddalaydilar. Ertak-qo‘shiq mashg‘uloti: masalan, “Uch og‘ayni echkilar” ertagini aytib berayotganda, tarbiyachi har bir echkiga bag‘ishlangan kichik qo‘shiqchalardan foydalanadi – bolalar ham shu qo‘shiqchalarni kuylab ertakni jonlantiradilar.

Musiqiy idrok – bu bolaning musiqani eshitib, uning mazmunini anglab, hissiy va aqlan qabul qila olish qobiliyatidir. Psixologlar idrokni quyidagi bosqichlarga ajratadi:

- emotsional idrok (3–4 yosh);
- obrazli idrok (4–5 yosh);
- ongli idrok (5–6 yosh);
- musiqiy elementlarni farqlay olish (6–7 yosh).

Quyidagi 1-jadvalda keltirilgan usullar bolalarning musiqiy idrokini rivojlantirish bo'yicha samarali ekanligi isbotlangan:

2-jadval

T\ r	Usullar	Ijobiy ta'sir
	Obrazli tasvirlash	Musiqani tinglashni kichik bir ertak sifatida taqdim etish. Masalan, “Hozir biz sehrli o'rmon haqida kuy tinglaymiz, ko'z'laringizni yuming, tinglab ko'ring – o'rmonda qanday manzaralarni tasavvur qildingiz?” Bu usul bolani musiqani <i>obrazli idrok etishga</i> o'rgatadi. Kichkintoylar musiqani hayolida jonlantirish orqali eshitish malakasini mustahkamlaydilar.
	Hissiy munosabat bildirish	Tarbiyachi musiqa tinglash jarayonida bolalarning <i>hissiy javob</i> berishiga sharoit yaratishi kerak. Masalan: “Kuy tugagach, hammamiz yuzimizda shu kuy uyg'otgan hissiyotga mos ifodani ko'rsataylik – kimga quvonchli tuyuldi, kimga yoqimli xotirjam?” Bu orqali bolalar o'z emotsiyalarini taniy boshlaydilar va musiqa hissiyotga boy san'at turi ekanini anglaydilar.
	Elementlarga e'tibor qaratish	Bolalar bilan musiqa elementlarini ajratib ko'rsatish ham idrokni o'stiradi. Masalan, ritmni sezish uchun bolalar doira yoki qo'l qarsak bilan musiqaga jo'r bo'ladilar, ohangni sezish uchun kuy baland-past notalarga ko'tarilganda qo'llarini ko'tarib-tushiradilar va hokazo. Shuningdek, “Bu kuy tezligini soatga qiyoslasak – sekundomer tezligida chalinyaptimi yoki sekinroqmi?” kabi qiziqarli taqqoslashlar qilish mumkin.
	Savol-javob va muhokama	Har bir tinglangan musiqadan so'ng qisqagina muhokama qilish tavsiya etiladi. Bolalar o'z so'zlari bilan musiqadan olgan taassurotini aytsin. Bu ularning nutqini va tafakkurini ham rivojlantiradi. Agar bola “bilmayman” desa, javobni o'qituvchi aytib beravermasdan, boshqalarining javoblarini eshittirib, u ham keyingi safar fikr bildirishga undaladi

Yuqoridagi usullar orqali tarbiyachi musiqiy idrokni shakllantirish vazifalarini amalga oshiradi. Ilmiy adabiyotlarda maktabgacha ta’limdagi musiqa tarbiyasining asosiy vazifalaridan biri bolalarda badiiy musiqani estetik idrok etish va emotsional o‘zlashtirishni rivojlantirish, musiqa san’atiga muhabbat tarbiyalash ekani qayd etiladi. Xuddi shuningdek, bolalarning musiqiy qobiliyatlarini o‘stirish, musiqiy didini shakllantirish va ijodiy tasavvurini rivojlantirish ham muhim maqsadlardandir. Demak, biz musiqa tinglashga o‘rgatish orqali ayni paytda bir nechta muhim tarbiyaviy maqsadga erishamiz: nafaqat musiqani “eshitish”, balki undan zavqlanish, uni tushunish va qadrlash ko‘nikmasini bolalarga singdiramiz.

Emotsional hozirjavoblik – bu bolalarning musiqaga nisbatan darhol va samimiy hissiy munosabat bildira olish qobiliyatidir. Oddiy so‘z bilan aytganda, kuy yoki qo‘shiq eshitganda bolaning ichki kechinmasi va hissiyotlari yuzaga chiqishi, u bunga befarq qolmasligidir. Maktabgacha yoshda bolalar tabiatan juda emotsional bo‘ladilar, ular musiqa ta’sirida o‘z his-tuyg‘ularini bemalol ifoda etadilar: ular sevinchdan sakrashlari, hayajondan ko‘zlari chaqnashi, hatto ba’zan kuy sadolari ostida ma’yus tortib qolishlari mumkin. Tarbiyachi aynan shu tabiiy emotsional sezgirlikni to‘g‘ri yo‘naltirib, rivojlantirib borishi lozim.

Bolalarda ritm tuyg‘usi va intonatsiya (ohangdor kuylash) ko‘nikmalarini shakllantirish – maktabgacha musiqiy tarbiyaning muhim jihatlaridan biridir. Integratsiyalashgan yondashuv bu jihatlarni ham qiziqarli usullar bilan rivojlantirishga yordam beradi.

Ritm – musiqaning “uragi”, asosi. Kichkintoylar aslida tug‘ma ritmik sezgi bilan tug‘iladilar (masalan, yurak urishi ritmi, yurish paytida takrorlanuvchi harakatlar va hokazo). Lekin bu qobiliyatni maxsus mashqlar bilan charxlash zarur. Maktabgacha ta’lim muassasasida musiqiy-ritmik mashqlar muntazam o‘tkazilishi lozim ekani ta’kidlanadi. Buning uchun quyida 3-jadvaldagi usullar qo‘l keladi:

3-jadval

T\ r	Faoliyat turi	Mazmuni (qisqa)	Rivojlantiradigan ko‘nikma
	Jo‘r bo‘lib urish va sanash	2/4 yoki 4/4 ritmda she‘r aytish, satr oxirida qarsak/baraban urish	Ritmik barqarorlik, maromni ushlash

Muqobil ritm o‘yini (ritmik dialog)	Tarbiyachi ritm chaladi – bola takrorlaydi; keyin rollar almashtiriladi	Idrok, ritmni eshitish, takrorlash, ijodkorlik
Harakat–ritm integratsiyasi ("Musiqqa to‘xtaganda – haykal")	Musiqqa davomida harakat, to‘xtaganda qotish	Diqqat, ritmni tan olish, nazorat
"Barabanga ergash"	Baraban sur‘ati bo‘yicha yurish, yugurish	Harakatni ritmga moslashtirish
Cholg‘u jo‘rligida kuylash	Pianino yoki cholg‘u ostida qo‘shiq aytish, keyin a cappella	Tonallikni ushlash, mustaqil xonish
Echo usuli (takrorlash)	Tarbiyachi bir ibora kuylaydi, bolalar takrorlaydi	Eshituv intonatsiyasi, ohangni yod olish
Vokal o‘yinlar ("miu", "chiv-chiv")	Ovoz ochish va baland–past tovushlarda o‘ynash	Ovoz boshqaruvi, intonatsiya
Yakka kuylash	Guruhdan keyin bir bola qisqa qo‘shiqni alohida kuylaydi	Ovoz nazorati, ishonch, eshituv
"Qator chaqiriq" mashqi	Tarbiyachi ohang aytadi, bolalar navbat bilan takrorlaydi	Ovoz boshqaruvi, eshituv, intonatsiya

Xulosa. Integratsiyalashgan musiqiy mashg‘ulotlar maktabgacha yoshdagi bolalar rivojida muhim o‘rin tutadi. Musiqani tasviriy san‘at, harakat, o‘yin, adabiyot va boshqa faoliyat turlari bilan uyg‘unlashtirish bolalarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, ularning ijodiy fikrlashi, emotsional sezgirligi va dunyoni yaxlit idrok etishiga yordam beradi. Musiqiy idrok va emosional hozirjavoblikni shakllantirishda tarbiyachining nozik, ongli va bolaga mos yondashuvi juda zarur. Yoshga mos repertuar, obrazli tinglash mashqlari va bolaga o‘z hissiyatini ifodalash imkonini berish – bu jarayonning asosiy shartlaridir. Ritm va intonatsiyani o‘yin, harakat va kuylash orqali o‘rgatish esa nafaqat musiqiy savodxonlik, balki nutq, tafakkur va jismoniy faollikning rivojiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Musiqa – bu qalb tarbiyasi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning musiqiy-estetik tarbiyasi ularning kelajakda ma’naviy yetuk, didli va ijodkor shaxs bo‘lib shakllanishiga mustahkam poydevor yaratadi. Har bir darsni qiziqarli, mazmunli va bolaga yaqin shaklda tashkil etish – bo‘ljak tarbiyachilarning sharafli vazifasidir. Prezidentimiz tomonidan ta’kidlanganidek, bolalarga berilgan ta’lim-tarbiya – kelajagimizning eng muhim garovidir. Shu bois, musiqiy mashg‘ulotlarda integratsion yondashuvdan samarali foydalanish, har bir bolaning qiziqish va imkoniyatlarini qo‘llab-quvvatlash – yuksak natijalarga erishishning asosiy omilidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ruziyeva O. "Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida integratsiyalashgan musiqa mashg‘ulotlarini tashkil etishning nazariy asoslari", *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2021. – Mazkur maqolada san’at turlarini uyg‘unlashtirish musiqiy tarbiyaning ma’naviy ufqlarini kengaytirishi ta’kidlangan.
2. Usmonova S. "Musiqaga nisbatan idrok va emotsional hozirjavoblikni rivojlantirish", *Pedagogika* 2025/2. – Maqolada maktabgacha yosh bolalarda musiqiy idrokning rivojlanish bosqichlari va ular uchun obrazli asarlar tanlash tavsiyalari berilgan.
3. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi. Ilk qadam dasturi (2018 yil nashri). – Maktabgacha ta’lim muassasalari uchun davlat o‘quv dasturi.
4. Mirganiyeva S. "Bolalarning musiqiy idrok xususiyatlarini rivojlantirishda musiqa tinglash faoliyatining o‘rni", *Innovative Development in Educational Activities*, 2024.
5. Shukurova N. "Musiqiy-ritmik mashqlarning bolalarni umumiy rivojlanishidagi ahamiyati", *Innovative Development in Educational Activities*, 2023.
6. Dalkroz E. ijodiy metodikasi bo‘yicha materiallar – musiqa va harakat integratsiyasi orqali ritm va ifoda haqida.
7. O‘zbekiston va xorij maktabgacha ta’lim tajribalaridan misollar (Koreya bog‘chalari misolida integratsiyalashgan mashg‘ulotlar).
8. Musiqa tarbiyasi bo‘yicha uslubiy qo‘llanmalar (N. Yusupova va boshqalar) – bolalarda musiqiy did va qobiliyatni shakllantirish masalalari.
9. Cyberleninka elektron kutubxonasidagi maqolalar to‘plami – integratsion ta’limning didaktik asoslari.
10. Bolalar psixologiyasi bo‘yicha qo‘llanmalar – maktabgacha yoshda estetik tarbiya va musiqaning roli haqida ma’lumotlar.